

Servicios de Biblioteca para la Investigación

1. Esta consulta tiene como objetivo recoger los servicios que ofrece Biblioteca para apoyar a la investigación.

2. Se solicita seleccionar del listado aquellos que existen en su Biblioteca e incorporar otros, si corresponde.

3. La fecha de entrega es el 7 de diciembre 2016.

1. Información Institucional.

Nombre Universidad	
Nombre Biblioteca	
Dependencia	
¿Su institución cuenta con Vicerrectoría de Investigación o Dirección General de Investigación?	

2. Servicios de apoyo a la Investigación.

Mencione servicios y herramientas que se ofrezcan en su biblioteca a investigadores, estudiantes de postgrado o postdoctoral

3. Servicios de apoyo a la publicación científica.

Mencione aquellos servicios y herramientas para la publicación que se ofrecen a los académicos o editores de su institución.

4. Servicios de apoyo a la visibilidad de la producción académica.

Mencione los servicios y/o actividades que su biblioteca realiza para el mejoramiento de la visibilidad de la producción académica.

5. Servicios de apoyo a la gestión de investigación de la Universidad.

Mencione aquellos servicios y /o actividades que colaboran con la gestión institucional de la investigación.

Servicios de Biblioteca para la Investigación

Servicios

Si existe en su Biblioteca, seleccione	
Cursos sobre estilo APA	
Recomendaciones sobre dónde publicar	
Informe cienciométrico	
Plataformas de publicación (ejemplo OJS)	
Sala de postgrado	
Repositorio	
Revisión de bibliografías de las publicaciones de la universidad (revistas)	
Gestión de Datos Abiertos	
Otros, especifique	

Herramientas

Si existe en su Biblioteca, seleccione	
Plataformas de publicación (ejemplo OJS)	
Bases de datos Web of Science, Scopus	
Gestores bibliográficos	
Otros, especifique	